

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Q.Tursunov

Kattaqo'rg'on Davlat Pedagogika Instituti dotsenti

Z.Rahmatullayeva

1- bosqich magistranti

rahmatillayevazarina1622@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash tizimining zamonaviy talablari va takomillashtirishga doir ilg'or yondashuvlar tahlil qilinadi. Bolalarning intellektual, ijtimoiy-psixologik, nutqiy va jismoniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi pedagogik texnologiyalar, metodlar hamda ta'lim muassasalari va oila hamkorligi jarayonlari o'rganilgan. Tizimni takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, maktabga tayyorgarlik, kompetensiya, pedagogik yondashuv, STEAM, innovatsion texnologiyalar, oila hamkorligi, kichik yosh psixologiyasi.

Аннотация: В статье анализируются современные требования и передовые подходы к совершенствованию системы подготовки детей дошкольного возраста к школьному образованию. Изучаются педагогические технологии, методы, способствующие интеллектуальному, социально-психологическому, речевому и физическому развитию детей, а также процессы взаимодействия образовательных учреждений и семьи. Даны практические предложения по совершенствованию системы.

Ключевые слова: дошкольное образование, подготовка к школе, компетентность, педагогический подход, STEAM, инновационные технологии, семейное сотрудничество, психология раннего детства.

Annotation: This article analyzes the modern requirements and advanced approaches to improving the system of preparing preschool children for school

education. Pedagogical technologies, methods that support the intellectual, socio-psychological, speech and physical development of children, as well as the processes of cooperation between educational institutions and families, are studied. Practical proposals are given to improve the system.

Keywords: preschool education, school preparation, competence, pedagogical approach, STEAM, innovative technologies, family cooperation, early childhood psychology.

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim tizimini takomillashtirish jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga puxta tayyorlash ustuvor yo'nalishlardan biridir. Chunki bola maktab dargohiga qadam qo'ygan ilk kunidanoq o'quv jarayoniga moslasha olishi, mustaqil fikrlashi, o'z-o'zini boshqara olishi va bilim olishga bo'lgan qiziqishi aynan maktabgacha yosh davridagi tarbiyaviy faoliyat samaradorligiga bog'liq. Shu sababli maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini isloh qilish, zamonaviy metodikalar asosida yangilash va pedagogik jarayonni takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

Har qanday pedagog maxsus vositalarsiz ham bolada maktabga tayyorgarlik bor-yo'qligini aniqlay oladi. Ba'zi ota-onalar ham farzandining sog'lomligi, chaqqonligi, mustaqilligi va aqliy rivojlanganlik darajasidan kelib chiqib, uning maktabga qanchalik tayyor ekanini taxmin qilsalar bo'ladi. Biroq Maktabgacha ta'lim tashkiloti (MTT) tarbiyachilari bu jarayonda aniq va to'g'ri xulosa chiqara olishlari uchun yetarli pedagogik bilim, texnologik ko'nikma va tajribaga ega bo'lishlari zarur. Ular maktabgacha ta'lim dasturi talablaridan kelib chiqib ish yuritishlari kerak. Agar bola maktabgacha davrda normal rivojlanib, aqliy va jismoniy taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar bo'lmagan bo'lsa, yetti yoshga kelib o'quv faoliyatiga tayyor darajaga yetadi. Ammo ba'zi oilalarda yoki bog'chalarda o'qishga tayyor bo'lmagan bolalar ham uchraydi. Bunday hollarda mutaxassislar tomonidan maxsus tekshiruv o'tkazilib, bolaning maktabga tayyorlik darajasi haqida xulosa beriladi. O'yin faoliyatiga haddan tashqari berilib ketish, mustaqil qaror qabul qila olmaslik, his-

tuyg‘u va ijtimoiy rivojlanishning pastligi bolaga maktabga moslashishda to‘siq bo‘ladi. Natijada bola tengdoshlari orasida o‘z o‘rnini topishda qiynalishi mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

MTTda bola kun davomida mazmunan qiziqarli bo‘lgan turli faoliyatlar bilan shug‘ullanadi. U ko‘pincha o‘zi xohlagan o‘yin yoki mashg‘ulotni tanlaydi. Maktabda esa kunning asosiy qismi tizimli o‘qishga bag‘ishlanadi, qolgan vaqtda esa uy vazifalarini bajarishga e‘tibor qaratiladi. Maktab sharoitida bolaga har bir mashg‘ulotni tanlash erkinligi cheklangan bo‘ladi — o‘quv tartib-intizomiga rioya qilish, dars jadvaliga bo‘ysunish talab etiladi. Har qanday ob-havo sharoitida maktabga o‘z vaqtida kelish, kerakli o‘quv qurollarini olib yurish, dars davomida tinch o‘tirib, diqqatni jamlay olish ham maktabga moslashuvning muhim jihatlaridir.

Shunday qilib, maktab hayotiga muvaffaqiyatli moslashish uchun bola jismonan baquvvat, ruhiy jihatdan barqaror, chiniqqan bo‘lishi muhim. Tizimli o‘qishni boshlash uchun bolaning umumiy psixologik va aqliy tayyorgarligi yetarli bo‘lishi talab etiladi. Birinchi sinfda bola o‘qish, yozuv va matematikaning boshlang‘ich asoslarini egallab, tabiat va jamiyat haqida elementar bilimlar oladi. U maktabga tevarak-atrofdagi odamlar, buyumlar va hodisalar haqida ma’lum tasavvurlar bilan kelgan bo‘lishi zarur. O‘quv jarayonining muvaffaqiyati bolaning idrok, xotira, tasavvur va tafakkur darajasiga bevosita bog‘liq bo‘ladi. Topqirlik, ziyraklik, mustaqil fikrlash kabi qobiliyatlar bolaning yaxshi o‘qishiga yordam beradi. Aqliy faoliyatdan zavqlanish va bilim olish jarayonidan rohatlanish bolaning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Ta’limning samaradorligi ko‘p jihatdan bolada nutqning adekvat rivoji — lug‘at boyligi, grammatik to‘g‘rilik, aniq va ifodali fikr bildira olish ko‘nikmalariga bog‘liq. Bu kabi ishlarni amalga oshirish uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son “Maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi qarori, tasdiqlandi. Shu jumladan mamlakatda maktabgacha ta’limni modernizatsiya qilish, sifatini oshirish, qamrovini kengaytirish va universal, inklyuziv ta’lim muhitini yaratishga qaratilgan muhim davlat hujjatidir. Bu qaror maktabgacha ta’limni 2030-yilgacha rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlarini

belgilab bergan bo‘lib, aniq maqsadli ko‘rsatkichlar va vazifalar orqali tizimni yangi bosqichga olib chiqishni ko‘zda tutadi..[1]

Maktabga borish bilan bolada nafaqat kundalik hayot tartibi, balki ijtimoiy mavqei ham o‘zgaradi. U ilgari tanish bo‘lgan jamoani tark etib, yangi tengdoshlar va yangi kattalar jamoasiga qo‘shiladi. Oldingi guruhda bola o‘zining huquq va vazifalarini yaxshi bilgan bo‘lsa, yangi maktab jamoasida o‘zini qayta namoyon qilishi kerak bo‘ladi. Maktabda ham, oilada ham, tengdoshlari orasida ham bolaning muvaffaqiyatli o‘qishi uning faoliyatini baholashning asosiy mezonlaridan biriga aylanadi. Maktab muhitida ota-ona g‘amxo‘rligidan uzoq vaqt bo‘lishiga to‘g‘ri kelgani sababli, bola o‘z xulq-atvorini nazorat qila olishi, his-tuyg‘ularini boshqara bilishi, iroda kuchiga ega bo‘lishi lozim. O‘quvga ijobiy munosabat, o‘qishga intilish boshlang‘ich qiyinchiliklarni yengillashtiradi. Iroda kuchining rivojlanganligi maktab vazifalarini tizimli va muvaffaqiyatli bajarishga yordam beradi.

Maktabgacha ta‘limning dastlabki bosqichida bolalar asta-sekin atrof-muhitga moslasha boshlaydilar. Tarbiyachilar bolalarning moslashuv jarayoni silliq kechishi uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratib, keyinchalik muloqot qilishni yengillashtiradi hamda istalgan guruhda sog‘lom shaxslararo munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi. 2 yoshdan 4 yoshgacha bo‘lgan davrda bolaning quyidagi rivojlanish jarayonlari faol kechadi: harakat (motorika) ko‘nikmalari, estetik idrok, hamda muloqot qilish malakalari.

Bolalarni bog‘chada maktab ta‘limiga tayyorlash faqat katta guruhlarda maxsus darslar o‘tkazish yoki mini-mashg‘ulotlarda yo‘riqnoma berishdan iborat, degan fikr noto‘g‘ri. Maktabgacha ta‘lim jarayoni uzoq davom etadigan tizim bo‘lib, bola bog‘chaga kelgan birinchi kundan boshlanadi. Eng muhim davr — bu maktabga kirishdan oldingi katta maktabgacha yoshdir. Aynan shu paytda o‘qituvchi va otalar zimmasiga bolani bilim olishi uchun rag‘batlantirish, unda o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirish va tabiiy iste‘dodlarini ro‘yobga chiqarish vazifasi yuklanadi.[2]

Katta guruhlarda maktabga tayyorgarlik bir nechta yo‘nalishlarni qamrab oladi:

Muloqot: To‘g‘ri, ravon va ifodali nutq, yuz ifodasi va imo-ishoralar orqali tengdoshlar va kattalar bilan erkin muloqot qilishni bilish — kelajakdagi nizolarning oldini oladi.

Badiiy-estetik faoliyat: Ranglar, shakllar va teksturalarni ajratish, chizish va loydan yasash analitik mushohada, ijodiy fikrlash va yetakchilik sifatlarini rivojlantiradi.

Texnik ko‘nikmalar: Asosiy ko‘nikmalarning rivojlanganligi maktab dasturidagi yangi bilimlarni o‘zlashtirishni sezilarli yengillashtiradi. Maktabgacha ta’lim jarayonida harflar, raqamlar, asosiy tushunchalar, solishtirish tamoyillari hamda kognitiv idrok bilan tanishtiriladi.

Xotirani rivojlantirish: Ko‘rish, eshitish, taktil, grafik va obrazli idrok orqali ma'lumotni tez eslab qolish va qayta ishlash qobiliyati kuchayadi, natijada intellektual rivojlanish faollashadi.

Jismoniy tayyorgarlik: Kelajakdagi o‘quvchining sog‘lomligi, chidamliligi, stressga bardoshlilik va o‘zini yaxshi his qilishi — jismoniy tayyorgarlik darajasiga bog‘liq. Bu esa o‘quvchining o‘zi haqidagi tasavvuri va tengdoshlar orasidagi mavqeiga ham ta’sir ko‘rsatadi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida psixolog, logoped, chet tili o‘qituvchisi va tasviriy san’at o‘qituvchilari bolalar bilan birgalikda ishlaydi. Ta’lim jarayoni yozish, o‘qish va sanash malakalarini shakllantirish bilan birga, diqqat, matonat va sabrni rivojlantirishni ham ko‘zda tutadi. Bola olamni qanday qabul qilishi — muvaffaqiyatli o‘qishning asosiy omillaridan biridir. Bu jarayon oiladan boshlanadi: ota-onalar o‘z xulqi orqali jamiyatdagi ijtimoiy rollarni ko‘rsatadilar.[3]

Bolada jamiyatni faqat raqobat maydoni sifatida emas, balki o‘zini ko‘rsatish, yangi bilim olish, do‘st topish va maroqli vaqt o‘tkazish imkoniyati sifatida ko‘rish hissi shakllanishi kerak. Maktabga tayyorgarlik — bolaning his-tuyg‘ularini boshqara bilishi, o‘qituvchi va tengdoshlarning xatti-harakatlarini to‘g‘ri baholay olishi, nizolardan qochishi va o‘zini ko‘rsata olishi kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishni nazarda tutadi. Maxsus o‘yin va texnikalar yordamida tarbiyachilar bolalarda o‘zini tutish madaniyatini shakllantiradi va turli vaziyatlarda oqilona xulq-atvorni o‘rgatadi.

O‘qituvchining maktabga tayyorlash jarayonidagi vazifalari:

Bolaga darslarni bilim olish uchun muhim faoliyat sifatida tushuntirish, natijada dars jarayonida faol ishtirok etadigan xulqni shakllantirish (diqqat bilan tinglash, topshiriqlarni mas’uliyat bilan bajarish).

Qat’iyat, mas’uliyat, mustaqillik va mehnatsevarlikni rivojlantirish — bilimlarning puxta o‘zlashtirilishi uchun sharoit yaratadi. Jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish — yordam berish, adolatli baholash va xushmuomalalik bilan fikr bildira olish. Jamoa sharoitida uyushgan xulq-atvorni shakllantirish — axloqiy rivojlanishga, mustaqil faoliyat, o‘yin va qiziqish tanlashga yordam beradi.

Maktabda o‘qishni o‘zlashtirishda qiyinchilikka duch keladigan bolalar uchun maxsus sinflar tashkil etiladi. Bunday sinflarda vaqtincha o‘qishni o‘zlashtira olmayotgan, lekin intellekti me’yorida bo‘lgan o‘quvchilar ta’lim oladilar. O‘qishdagi orqada qolish holatini individual mashg‘ulotlar, maxsus parvarish va alohida o‘quv rejimi yordamida bartaraf etish mumkin.

Maxsus sinflar 12–15 nafar o‘quvchi uchun mo‘ljallanib, maktab direktori ruxsati bilan ochiladi. Bunday sinfga o‘tkazish sinf rahbarining tavsiyasi, maktab shifokorining fikri hamda psixologik-pedagogik maslahat xulosasiga asoslanadi. O‘quvchi maxsus sinfda faqat o‘qishdagi qoloqligi bartaraf etilgunga qadar vaqtincha o‘qiydi; bu muddat ikki yilgacha bo‘lishi mumkin.[4]

Y.A. Kamenskiy “Onalar maktabi” asarining bolalarni maktabga tayyorlashga bag‘ishlangan qismida inson har qanday faoliyatni bajarishdan avval ma’lum darajada tayyorgarlikka muhtoj ekanini ta’kidlaydi. Shu bois, ota-onalar farzandlarini maktabga puxta tayyorlashlari lozim. Har tomonlama tayyorgarlikdan tashqari, Kamenskiy ota-onalar uchun quyidagi vazifalarni belgilaydi:

1. Bolada maktabga borish, tengdoshlari bilan o‘qish va o‘ynash jarayonidan quvonch tuyg‘usini shakllantirish.
2. Maktabdagi ta’lim mazmunini tushuntirish va bolalarni maktab faoliyati turlari bilan oldindan tanishtirish.
3. Bo‘lajak o‘qituvchilarga nisbatan hurmat va ishonch tuyg‘usini rivojlantirish.

Hozirgi kunda ota-onalarning bolalarni maktabga tayyorlashdagi yondashuvlari turlicha. Ularning aksariyati maktabda muvaffaqiyatli o‘qishning muhim omili sifatida bolaning umumiy rivojlanishiga katta ahamiyat beradi. Biroq ko‘pchilik eng asosiy omil deb aqliy rivojlanishni hisoblab, mashg‘ulotlarda bilim, nutq, tafakkur va xotira rivojiga ko‘proq e‘tibor qaratadi. Shundan keyingina o‘qish va yozish ko‘nikmalarini shakllantirish, suhbatlar tashkil etish, birgalikda mantiqiy o‘yinlar o‘ynash yo‘lga qo‘yiladi. Ba‘zan ota-onalar farzandlarini mehnat, sport, musiqa yoki raqs bilan shug‘ullanishga ham jalb etadilar.

Bolalar bog‘chasida tarbiya va ta’lim jarayoni bolalarning bilim va ko‘nikmalarni egallashini ta’minlaydigan ikki asosiy yo‘lga tayangan holda amalga oshiriladi: kattalar hamda tengdoshlar bilan samarali muloqot qilish orqali va maxsus tashkil etilgan o‘quv mashg‘ulotlari orqali. Kattalar va boshqa bolalar bilan o‘zaro aloqa jarayonida tarbiyalanuvchilar kundalik hayotga oid turli bilim va ko‘nikmalarni egallaydilar. Bunday bilimlarning bir qismi tabiiy muloqot orqali shakllansa, boshqalari esa bevosita darslar davomida o‘zlashtiriladi.[6]

Mashg‘ulotlar jarayonida pedagog bolalarning dastur materialini o‘zlashtirish darajasini, topshiriqlarni bajarish tezligi va samaradorligini kuzatadi, ularning mavjud malakalarini baholaydi va dars davomida o‘zini tutish qobiliyatiga e‘tibor qaratadi. O‘quv topshiriqlari nafaqat aqliy, balki axloqiy va irodaviy sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Chunki bilishga bo‘lgan qiziqish bolani faol bo‘lishga undaydi, mehnatsevarlik va tirishqoqlik esa faoliyat sifatini oshiradi va bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, mashg‘ulot jarayonida bolalarda qiziqish, ixtiyoriy diqqat va mustaqil izlanish ko‘nikmalarini shakllantirish muhimdir. O‘quv jarayoniga qiziqmaydigan maktabgacha yoshdagi bola darsda sust bo‘ladi va topshiriqlarni bajarishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu esa ijobiy natijalarga erishishiga to‘sqinlik qiladi.

Maktabga tayyorgarlikda “ijtimoiy ko‘nikmalar”ni rivojlantirish ham muhim o‘rin tutadi. Jamoada yashash, hamkorlikda ishlash, tengdoshlari bilan do‘stona munosabatlar o‘rnatish kelajakdagi ta’lim jarayoniga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, pedagog bolalarda muloqotga bo‘lgan tabiiy ehtiyojni qo‘llab-quvvatlashi

lozim. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta’lim tashkilotida bolalarni maktabga har tomonlama tayyorlash ularning baxtli va muvaffaqiyatli hayotini ta’minlashda muhim omil sanaladi.[6]

XULOSA

Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash tizimini takomillashtirish ta’lim siyosatining strategik vazifalaridan biri hisoblanadi. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar va zamonaviy yondashuvlarning qo‘llanilishi, tarbiyachi va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlikning kuchaytirilishi, shuningdek bolaning individual rivojlanish xususiyatlarini inobatga olish orqali maktabga moslashuv jarayoni samarali kechadi. Natijada o‘quv jarayonida faol, o‘z fikrini erkin ifoda eta oladigan, mustaqil fikrlaydigan va bilim olishga intiladigan yosh avlod shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-son qarori – “Maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi”.
2. Qarshiyev A., Tursunova M. – Maktabgacha pedagogika. Toshkent, 2021.
3. Raxmonqulova M. – Kichik yosh psixologiyasi. Toshkent, 2020.
4. Montessori M. – Bolalik siri. Toshkent nashriyoti, 2019.
5. Susan Ashe – Early Childhood Education Approaches in Practice, London, 2020.
6. Warschauer M. – Digital Literacy and Early Learning Systems, New York, 2022.